

Hidden Champions – kleine Fächer an HAW

Bauer, Matthias Johannes; Naber, Tom:

Kleines Fach, große Bühne: Festivalmanagement an der IST-Hochschule

In: Die Neue Hochschule, 2024-6, S. 8–11.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14181448>

Impressum

Herausgeber:

hl**b**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

<https://nbn-resolving.org/>
urn:nbn:de:101:1-20220916176

Kleines Fach, große Bühne: Festivalmanagement an der IST-Hochschule

Der Masterstudiengang Kommunikationsmanagement an der IST-Hochschule für Management bietet mit dem Modul „Festivalmanagement“ als kleines Fach eine praxisnahe und umfassende Ausbildung – mit musikalischem Highlight!

Prof. Dr. Matthias Johannes Bauer und Tom Naber, M. A.

Foto: IST-Hochschule

**PROF. DR. MATTHIAS
JOHANNES BAUER**

Professor für
Kommunikationsmanagement und
„Festivalprofessor“
mjbauer@ist-hochschule.de

In einer Welt, in der die Kultur- und Unterhaltungsindustrie ständig wächst und sich weiterentwickelt, ist das Festivalmanagement zu einem entscheidenden Bereich geworden, der sowohl kreative als auch organisatorische Fähigkeiten erfordert. Festivals spielen eine bedeutende Rolle in der kulturellen Landschaft und haben sich von lokalen Veranstaltungen zu globalen Phänomenen entwickelt, die Tausende von Besuchenden anziehen und erhebliche wirtschaftliche Impulse geben.

Der Begriff Festival ist dabei gar nicht so leicht zu fassen (Bauer et al. 2022). Wir definieren den Begriff Festival wie folgt: Festivals sind meist unter freiem Himmel und meist mehrtägig stattfindende Veranstaltungen, auf der mehrere Künstlerinnen und Künstler auftreten und ihre Musik präsentieren. Für die Beherbergung der Besuchenden wird oftmals ein Campinggelände ausgewiesen, welches sich auf dem Festivalgelände befindet und ausschließlich für die Unterbringung der Besuchenden (in Form von Camping) genutzt wird. Der Begriff Festival wird im übertragenen Sinne auch für andere Veranstaltungsformate genutzt.

Das akademische Feld *festival studies* lässt sich in drei Bereiche gliedern: Diskurse über die Rollen, Bedeutungen und Einflüsse von Festivals aus Gesellschaft und Kultur, Diskurse über Aspekte des Festivaltourismus und Diskurse über Aspekte des Festivalmanagements (Getz 2010). Die Relevanz des Festivalmanagements wird durch die zunehmende Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften in diesem Bereich unterstrichen. Festivals sind zu einem bedeutenden

Wirtschaftsfaktor geworden, der lokale Ökonomien belebt und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beiträgt (Barth 2022). In diesem Zusammenhang stellt das Festivalmanagement eine faszinierende Schnittstelle zwischen Kultur und Wirtschaft dar, die innovative Lösungen und nachhaltige Ansätze erfordert, um den heutigen Herausforderungen gerecht zu werden.

Das Festivalmanagement als Teiler oder Spezialbereich des Eventmanagements umfasst weit mehr als die Planung und Durchführung von Open-Air-Musikveranstaltungen. Es ist ein komplexes Feld, das Kenntnisse in Projektmanagement, Marketing, Kommunikation, rechtlichen Angelegenheiten, Logistik, Sicherheit und nicht zuletzt in der Nachhaltigkeit erfordert. Diese multidimensionale Natur macht es zu einem idealen Studienfeld für angehende Fachkräfte, die in einer dynamischen und herausfordernden Branche arbeiten möchten.

Die IST-Hochschule für Management hat die wachsende Bedeutung dieses Bereichs schon vor der Pandemie und ihren verheerenden Auswirkungen auf die Branche erkannt. Sie bietet daher einen spezialisierten Studiengang im Bereich Kommunikationsmanagement mit einem Wahlpflichtmodul im Festivalmanagement an (akkreditiert im Jahr 2018). Dieses Modul zielt darauf ab, Studierenden nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktische Erfahrungen zu vermitteln, die sie auf eine erfolgreiche Karriere in der Festival- und Eventbranche vorbereiten. Das Angebot im Bereich Festivalmanagement soll in naher Zukunft deutlich weiter ausgebaut werden.

Foto: IST-Hochschule

TOM NABER, M. A.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Fachbereich Kommunikation
und Wirtschaft, Modul
„Festivalmanagement“
tnaber@ist-hochschule.de

Beide:
IST-Hochschule für Management
Erkrather Str. 220 a-c
40233 Düsseldorf

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14181448>

„Die Studierenden können aktiv an der Planung und Optimierung von Events mitwirken. Sie sind dabei in die wissenschaftliche Begleitung und Analyse der Festivals eingebunden, was ihnen wertvolle Einblicke in die strategische Entwicklung und nachhaltige Gestaltung von Großveranstaltungen bietet.“

Festivalmanagement im Masterstudiengang Kommunikationsmanagement

Der Masterstudiengang Kommunikationsmanagement an der IST-Hochschule für Management ist konzipiert als konsekutive Weiterbildung, die speziell auf Bachelorabsolventen der IST-Studiengänge Kommunikation und Eventmanagement, Kommunikation und Medienmanagement sowie Business Administration zugeschnitten ist. Er ist aber auch für Interessierte aus kommunikations- oder wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen anderer Hochschulen offen (Voraussetzung: 20 ECTS aus ökonomischen Kursen, auch über Brückenkurse der IST zu erwerben). Dieser Studiengang vertieft nicht nur das betriebswirtschaftliche Wissen der Studierenden, sondern erweitert auch ihr Verständnis für strategische Aspekte der Kommunikation.

Ein Merkmal des Masterprogramms ist das Wahlpflichtmodul „Festivalmanagement“ (nur im Sommersemester angeboten). Dieses Modul bietet den Studierenden die Möglichkeit, sich spezifisches Fachwissen in einem Bereich anzueignen, der in der heutigen Eventlandschaft zunehmend an Bedeutung gewinnt. Es behandelt all jene Management-Aspekte, die für die erfolgreiche Durchführung von Festivals unerlässlich sind.

Die Interdisziplinarität und Praxisnähe des Moduls „Festivalmanagement“ stellen eine direkte Verbindung zwischen theoretischem Lernen und praktischer Anwendung her. Durch Exkursionen, Kooperationen mit Festivalverantwortlichen und realen Projektarbeiten aus der Praxis können die Studierenden die gelernten Inhalte direkt in realen Szenarien anwenden. Diese praktische Erfahrung ist entscheidend, da sie den Studierenden sowohl ein tieferes Verständnis der Materie ermöglicht als sie auch optimal auf die Herausforderungen und Chancen der Praxis vorbereitet, die sie in ihrer zukünftigen Karriere in der Eventbranche erwarten.

Highlights des Moduls „Festivalmanagement“

Das Modul „Festivalmanagement“ im Masterstudiengang Kommunikationsmanagement an der IST-Hochschule bietet eine Reihe von unterschiedlichen Lernmöglichkeiten, die darauf ausgelegt sind, den Studierenden praktische Erfahrungen und tiefgehende Einblicke in die Welt der Festivalorganisation zu vermitteln.

Ein Kernbestandteil des Moduls ist die jährliche Exkursion zum inzwischen zweitägigen Vainstream-Rockfest in Münster, das täglich 18.500 Fans besuchen. Diese Seminarveranstaltung ermöglicht den Studierenden, das pulsierende Herz eines großen Festivals hautnah zu erleben. Während dieser Exkursion erhalten die Studierenden nicht nur eine geführte Backstage-Tour, die ihnen detaillierte Einblicke in den Künstlerbereich und die technische Umsetzung bietet, sondern sie können auch das Management in Aktion sehen. Diese Erfahrung hilft ihnen, ein tiefgreifendes Verständnis für die Dynamik und die logistischen Herausforderungen eines großen Festivals zu entwickeln.

Um die Lernerfahrung weiter zu vertiefen, werden über die Lehrveranstaltung hinaus Bootcamps und Experience Days angeboten, die in Kooperation mit verschiedenen Festivals durchgeführt werden. Diese Veranstaltungen sind praktisch ausgerichtet und geben den Studierenden die Möglichkeit, unter Anleitung der Dozenten und erfahrener Festivalmanager hands-on zu arbeiten. Hierbei lernen sie, wie man Events plant, durchführt und nachbereitet, und können ihr Wissen in realen Szenarien anwenden und vertiefen. Eines dieser Projekte lief über drei Durchgänge des Rage-Against-Racism-Festivals in Duisburg. Hier wurden nach einer Publikumsbefragung und Analyse der wirtschaftlichen Situation schließlich Sponsoring und Crowdfunding konzipiert und umgesetzt. Das gemeinnützige Festival, das kurz vor dem Aus stand, konnte so gerettet werden (Sadowski 2023).

Foto: IST-Hochschule

„Blick hinter die Kulissen“ – Die Studierendengruppe backstage auf dem Vainstream-Rockfest in Münster

Foto: IST-Hochschule

Der Stage-Manager (links) erklärt den Studierenden und ihrem Festivalprofessor Matthias Johannes Bauer (rechts) die Abläufe hinter der Bühne des Rage Against Racism Festivals in Duisburg.

Niedrigschwellig zugänglich im Programm sind zusätzliche, regelmäßig veranstaltete, öffentliche Webinare. Diese Veranstaltungen bieten den Studierenden, dem Fachpublikum und der interessierten Öffentlichkeit die Möglichkeit, direkt von führenden Fachleuten aus der Festivalbranche zu lernen. Dazu zählten beispielsweise eine Agentur, die sich auf Live-Social-Media bei Festivals konzentriert. Und auch große Branchenakteure wie Krombacher – seit Kurzem Partner des Wacken Open Airs – waren bereits zu Gast.

Die inzwischen teilweise langfristigen Kooperationen ermöglichen es den Studierenden, Festivals nicht nur aus der Perspektive eines externen Beobachters zu erleben, sondern aktiv an der Planung und Optimierung der Events mitzuwirken. Die Studierenden sind dabei in die wissenschaftliche Begleitung und Analyse der Festivals eingebunden, was ihnen wertvolle Einblicke in die strategische Entwicklung und nachhaltige Gestaltung von Großveranstaltungen bietet.

Wissenschaftliche Arbeit und Publikationen im Bereich Festivalmanagement

Seit der Einführung des Moduls im Jahr 2019 haben Studierende eine Vielzahl von Haus- und

Masterarbeiten verfasst, die sich mit vielschichtigen Aspekten des Festivalmanagements auseinandersetzen. Um diese wertvollen Erkenntnisse einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, werden die besten Masterarbeiten (mindestens Note „gut“ und besser) in der eigenen Publikationsreihe „Studien zum Festivalmanagement“ veröffentlicht. Diese Reihe ist im grünen Open Access über Repositorien wie SSOAR und EconStore frei zugänglich. Diese Publikationsstrategie unterstützt die Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse und fördert die Sichtbarkeit der Studierenden als zukünftige Fachleute in der Branche. Inzwischen wurde auch erstmals eine Abschlussarbeit, die an einer anderen Hochschule entstanden ist, aufgenommen; diese Möglichkeit bleibt auch weiterhin bestehen und soll ausgebaut werden.

Die einzelnen Studien behandeln Themen wie Nachhaltigkeit in der Festivalbranche (Aßmann 2022), die Verbesserung der Barrierefreiheit auf Open Airs (Diefenbach 2023; Prange 2023), innovative Marketingstrategien zur Steigerung der Fanbindung oder effektive Krisenkommunikationsmethoden (Sievert 2022), um nur ein paar Beispiele zu nennen. Die insgesamt meist hohe Qualität und Aktualität dieser Arbeiten zeigen, wie engagiert die Studierenden die theoretischen und praktischen Herausforderungen des Festivalmanagements erforschen und Lösungsansätze entwickeln.

Doch solche Forschungen erfordern den Zugang zu Spezialliteratur. Ergänzend zu den studentischen Arbeiten und Publikationen hat die IST-Hochschule deshalb eine umfangreiche Spezialbibliothek zum Thema Festivalmanagement aufgebaut. Diese Bibliothek umfasst physische und digitale Ressourcen, darunter Bücher, Fachzeitschriften, Konferenzbeiträge und digitale Medien, die alle Aspekte des Festivalmanagements abdecken. Die Bibliothek steht den Studierenden und Dozierenden als Informationsquelle zur Verfügung und dient als Forschungsbasis für weiterführende Studien und Innovationen in der Branche. Sie ist nach Anmeldung öffentlich zugänglich.

Wissenschaftliche Verankerung und Praxisrelevanz

Ein markantes Beispiel für die akademische Verankerung des Moduls ist das Lehrbuch „Festivalmanagement“, das bei Springer Gabler veröffentlicht wurde (Bauer et al. 2022). Dieses Buch ist aus der Arbeit und Forschung der Dozierenden und Studierenden hervorgegangen. Es bietet eine umfassende Einführung sowie detaillierte Einblicke in alle Aspekte des Festivalmanagements. Das Buch dient nicht nur als Lehrmaterial für unsere Kurse, sondern hat sich auch als wertvolle Ressource für die Festivalpraxis und andere akademische Einrichtungen etabliert. Die zweite, umfassend erweiterte Neuauflage ist derzeit in Vorbereitung.

Die Forschungsergebnisse aus dem Bereich Festivalmanagement werden in Herausgeberbänden, Fachzeitschriften, Journals und Branchen-Magazinen veröffentlicht. Die Dozierenden, Absolventinnen, Absolventen und Studierenden präsentieren ihre Arbeiten auch auf nationalen und internationalen Konferenzen und Messen, was die Relevanz und den Einfluss der in Deutschland immer noch im „Nischendasein“ befindlichen Forschung unterstreicht (Bauer et al. 2022, S. 8). Diese Aktivitäten tragen zur wissenschaftlichen Diskussion bei und fördern gleichzeitig den Austausch mit Branchenfachleuten und die Netzwerkbildung.

Die Expertise des dreiköpfigen Teams – bestehend aus dem „Festivalprofessor“, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter in Teilzeit (24h/Woche) und einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin auf Minijob-Basis – wird auch außerhalb des akademischen Umfelds anerkannt. So waren die Dozenten für Festivalmanagement entscheidend an der Beratung von Medien und Behörden beteiligt, etwa bei der Expertenkommission des Bundesumweltamts zur Einführung des Umweltsiegels „Blauer Engel“ für die Eventbranche. Diese Beteiligung zeigt, dass das Wissen und die Erfahrung im Bereich Festivalmanagement an der IST-Hochschule in praktische und politische Entscheidungsprozesse einfließen, was die gesellschaftliche Relevanz und den praktischen Nutzen ihrer Arbeit untermauert.

Fazit und Ausblick

Das kleine Fach „Festivalmanagement“ an der IST-Hochschule für Management hat sich als wegweisendes und beliebtes Modul etabliert (siehe Tabelle),

Tabelle: Entwicklung der Teilnehmendenzahlen

das Studierenden eine einzigartige und praxisnahe Ausbildung bietet. Durch die Kombination aus fundierter theoretischer Lehre und umfangreichen praktischen Erfahrungen bereitet das Modul die Studierenden optimal auf die vielfältigen Herausforderungen und Chancen in der Festival- und Eventbranche vor.

Die IST-Hochschule plant, das Modul Festivalmanagement weiterzuentwickeln und zu erweitern. Ein geplanter Zertifikatskurs zum Thema Festivalmanagement mit voraussichtlich 20 ECTS Umfang wird es auch Berufstätigen ermöglichen, sich spezialisiertes Wissen in diesem Bereich anzueignen, ohne einen ganzen Studiengang absolvieren zu müssen. Zudem ist eine Schwerpunktbildung im Masterstudiengang Kommunikationsmanagement vorgesehen, die das Modul noch stärker in den Vordergrund rückt. Weitere Forschungsprojekte sind ebenfalls geplant, um die wissenschaftliche Grundlage des Moduls zu stärken. ■

Abmann, Katharina (2022): Zwischen Verbotskultur und Freiwilligkeit. Analyse von Nudging als Strategie zur Verhaltensänderung für ökologisch nachhaltigere Musikfestivals in Deutschland. In: Matthias Johannes Bauer und Tom Naber (Hrsg.): Musikfestivals und Open-Air-Veranstaltungen. Wirtschaftsfaktor – Krisenkommunikation – Nachhaltigkeit. München: utzverlag. Studien zum Festivalmanagement, Band 1, S. 153–228.

Barth, Anne (2022): Das Geld liegt „auf dem Acker“. Analyse ausgewählter Musikfestivals im deutschsprachigen Raum als regionaler Wirtschaftsfaktor. In: Matthias Johannes Bauer und Tom Naber (Hg.): Musikfestivals und Open-Air-Veranstaltungen. Wirtschaftsfaktor – Krisenkommunikation – Nachhaltigkeit. München: utzverlag. Studien zum Festivalmanagement, Band 1, S. 13–79.

Bauer, Matthias Johannes; Naber, Tom; Augsbach, Gabriele (2022): Festivalmanagement. Grundlagen der Produktion von Open-Air-Musikveranstaltungen. Wiesbaden: Gabler.

Diefenbach, Jana (2023): Festivals für alle? Eine empirische Untersuchung zur Umsetzung und Relevanz von Barrierefreiheit für Menschen mit Sehbehinderung auf Musikfestivals in Deutschland. In: Matthias Johannes Bauer und Tom Naber (Hrsg.): Barrierefreie Open-Air-Veranstaltungen. Studien zur Teilhabe auf Festivals für Menschen mit Sehbeeinträchtigung und mit körperlicher Beeinträchtigung. München: utzverlag GmbH. Studien zum Festivalmanagement, Band 2, S. 77–152.

Getz, Donald (2010): The Nature and Scope of Festival Studies. In: International Journal of Event Management Research (5), S. 1–47.

Prange, Saskia (2023): Analyse der Umsetzbarkeit von Barrierefreiheit für Menschen mit einer körperlichen Behinderung auf Strandfestivals entlang der Ostseeküste Schleswig-Holsteins. In: Matthias Johannes Bauer und Tom Naber (Hg.): Barrierefreie Open-Air-Veranstaltungen. Studien zur Teilhabe auf Festivals für Menschen mit Sehbeeinträchtigung und mit körperlicher Beeinträchtigung. München: utzverlag GmbH. Studien zum Festivalmanagement, 2, S. 9–75.

Sadowski, Stephan (2023): Duisburg: „Rage against Racism“ – Studentin rettet Festival. In: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 08.07.2023. Online verfügbar unter <https://www.waz.de/staedte/duisburg/west/article238886563/Duisburg-Rage-against-Racism-Studentin-rettet-Festival.html> – Abruf am 27.08.2024.

Sievert, Carmen (2022): Analyse der Krisenkommunikation bei Großveranstaltungen. Eine empirische Untersuchung am Beispiel von Unwetterlagen bei Pop- und Rockmusik-Festivals in Deutschland von 2015 bis heute. In: Matthias Johannes Bauer und Tom Naber (Hrsg.): Musikfestivals und Open-Air-Veranstaltungen. Wirtschaftsfaktor – Krisenkommunikation – Nachhaltigkeit. München: utzverlag. Studien zum Festivalmanagement, Band 1, S. 81–152.